

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

Kako poiskati in uporabiti raziskovalne podatke hranjene v Arhivu družboslovnih podatkov

mag. IRENA VIPAVC BRVAR

ADP, Univerza v Ljubljani, 4. 3. 2020

Predstavitev za študente
Fakultete za varnostne vede, UM

Vsebina

- O Arhivu družboslovnih podatkov
- Vrste podatkov in viri podatkov
- Identificiraj kaj potrebuješ
- Preišči podatkovne repozitorije
- Oceni kvaliteto in uporabnost podatkov
- Dostop do podatkov in citiranje
- Lastna raziskava - Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki

Arhiv družboslovnih podatkov

<http://www.fdv.uni-lj.si/>

- 1997
- **Nacionalno podatkovno središče za družboslovje**
- dajalci podatkov iz vseh 4 univerz, zasebnih raziskovalnih centrov, SURS, idr.
- 600 družboslovnih raziskav (+150 samo z metapodatki)
- cca. 500 registriranih uporabnikov letno
 - 90 % izobraževanje, 10 % znanstveno-raziskovalni
 - 168 raziskav uporabljenih za namene sekundarne analize v 2017
- član [CESSDA ERIC](#)
- [različni mednarodni projekti](#)

Poslanstvo Arhiva družboslovnih podatkov

Zbirka podatkov

Družboslovje
Slovenska družba

Vsebinsko pomembnejše
Metodološko dobro izdelane raziskave

Mednarodna primerjava
Časovna primerjava

The screenshot shows the website 'ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV' with a search results table. The table lists research entries with their IDs, titles, and content areas. A map of Europe is visible in the bottom right corner of the screenshot, with Slovenia highlighted in blue.

ID raziskave	Naslov raziskave, vsebinska področja	Dostop
AA	Alpe - Jadran regije vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, izdela: CJM	
ABR97	Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997 vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdela: CJMMK	
ADPUSE16	Anketa o zadovoljstvu uporabnikov ADP, 2016 vsebinsko področje: INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE, izdela: None	
ADS	Anketa o delovni sili. Opis serije serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdela: SURS	
ADS14	Anketa o delovni sili,	

Legenda ikon: opis raziskave opi

RECOVERY OF DATA

ADP shranjuje podatke iz preteklih raziskav za ponovno uporabo:

- zagotavlja, da so podatki ohranjeni pred tehnološko zastarelostjo in fizičnim uničenjem.

LOSS OF DATA

ADP preveri, potrdi in pripravi podatke in pripadajočo dokumentacijo raziskave za namen dolgotrajnega ohranjanja in druge rabe.

Vrste podatkov

Razmišljanje o tem katere vrste podatkov so dostopne ti pomaga pri razmišljanju o tem kaj potrebuješ in kako to najti.

kvantitativni in kvalitativni podatki

CESSDA Training Working Group (2017)

- uporaba orodij (spletno orodje Nesstar, program SPSS)
- statistična pismenost

Vrste podatkov

Makro podatki

- Agregirani
 - O populaciji, o različnih skupinah, občinah, regijah in državah; običajno zgrajeni z združevanjem podatkov na nižjih enotah (npr. stopnja brezposelnosti, stopnja rodnosti).
- Na sistemski stopnji
 - Značilnosti enot višje ravni, kot sta država ali politični sistem, npr. volilni.

Mezo podati

- Se nanašajo na podatke o kolektivnih in družbenih akterjih, kot so podjetja, organizacije ali politične stranke.

Mikro podatki

- Podatki posameznih enot (pogosto ljudi ali gospodinjstev) pogosto iz anket, popisa ali administrativnih evidenc.

Meddržavne selitve po: SELITVE, SPOL , LETO

	Spol - SKUPAJ						
	1961	1971	1981	1991	2001	2011	2018
Meddržavne selitve - priseljeni iz tujine	6.537	7.442	11.482	5.989	7.803	14.083	28.455
Meddržavne selitve - odseljeni v tujino	5.707	4.913	7.220	9.060	4.811	12.024	13.527

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2019

Meddržavne selitve po: SELITVE, STAROSTNE SKUPINE, LETO , SPOL

		1982	1991	2001	2011	2018
		Spol - SKUPAJ				
Odseljeni v tujino	20-24 let	1.545	1.107	800	1.223	1.315
	25-29 let	1.381	1.488	901	1.691	1.935
	30-34 let	748	1.310	699	1.629	1.820
	35-39 let	346	940	533	1.305	1.594
	40-44 let	219	531	444	1.132	1.259
	45-49 let	143	247	283	969	1.003
	50-54 let	85	166	206	781	823
	55-59 let	64	161	152	626	550
	60-64 let	31	95	133	562	439
	65-69 let	31	56	76	319	325

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2019

Seznam spremenljivk (SPSS)

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values
1	v101	Numeric	1	0	Se počutite varno ali ogroženo?	{1, varno}...
2	v102a	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - uničevanje okolja	{1, sploh ne}...
3	v102b	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - naravne in tehnološke nesreč	{1, sploh ne}...
4	v102c	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - vojaške grožnje s strani drugi	{1, sploh ne}...
5	v102d	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - zaostajanje znanosti in tehno	{1, sploh ne}...
6	v102e	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - razprodaja državnega premož	{1, sploh ne}...
7	v102f	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - prometne nesreče	{1, sploh ne}...
8	v102g	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - kriminal	{1, sploh ne}...
9	v102h	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - mamila, narkotiki	{1, sploh ne}...
10	v102i	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - begunci in ilegalni priseljenci	{1, sploh ne}...
11	v102j	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - spori s sosednjimi državami	{1, sploh ne}...
12	v103a	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - gospodarski problemi	{1, sploh ne}...
13	v103b	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - terorizem	{1, sploh ne}...
14	v103c	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - skrajni nacionalizem	{1, sploh ne}...
15	v103d	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - notranjepolitična nestabilnost	{1, sploh ne}...
16	v103e	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - konflikti na ozemlju nekdanje	{1, sploh ne}...
17	v103f	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - brezposelnost	{1, sploh ne}...

Mikro podatki

	v101	v102a	v102b	v102c	v102d	v102e	v102f	v102g	v102h	v102i	v102j	v103a	v103b
1	1	3	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	2
2	1	4	3	1	3	2	2	2	2	3	2	3	1
3	1	4	3	1	2	3	4	4	3	3	3	4	1
4	1	2	3	1	3	3	4	4	4	3	1	4	1
5	1	3	4	2	3	2	4	4	2	4	2	3	1
6	9	1	1	1	1	1	3	3	4	3	1	1	1
7	1	3	4	2	4	4	2	4	3	2	3	3	2
8	1	2	3	1	2	4	4	3	4	3	2	3	1
9	1	4	4	1	3	2	3	2	2	1	1	2	1
10	1	4	3	1	3	2	4	3	3	1	2	3	3
11	1	1	1	1	4	2	4	3	3	2	3	3	2
12	1	2	3	1	3	2	2	3	3	1	1	3	1
13	1	3	2	1	4	3	4	3	3	2	2	3	1
14	1	3	3	2	3	.	4	4	4	3	2	3	2
15	1	4	2	.	3	.	4	3	4	2	2	3	2
16	1	2	3	1	3	2	4	1	2	2	1	3	1
17	1	3	3	1	2	3	3	3	3	2	1	.	2
18	9	4	3	.	3	3	4	4	4	3	2	2	1

Vprašalnik

1.01 Če razmišljate o trenutnem družbenem in političnem položaju, ali se na splošno počutite varno ali ogroženo? (en odgovor)

- 1 - varno
- 2 - ogroženo
- 9 - ne vem, ne morem oceniti, b.o.

1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo. (en odgovor v vsaki vrsti)

	sploh ne 1	malo 2	srednje 3	zelo močno 4	ne vem, b.o. 9
a) uničevanje okolja	1	2	3	4	9
b) naravne in tehnološke nesreče	1	2	3	4	9
c) vojaške grožnje s strani drugih držav	1	2	3	4	9

Vrste podatkov glede na časovno opredelitev

Presečno	<ul style="list-style-type: none">• Ena časovna točka (posnetek časa)• Običajno informacije o več enotah in spremenljivkah
Ponovljeno presečno	<ul style="list-style-type: none">• Presečna raziskava ponovljena na novem vzorcu• Podatki na različnih vzorcih omogočajo analizo trendov
Časovne vrste	<ul style="list-style-type: none">• Niz podatkovnih točk v časovnem vrstnem redu (najpogosteje enakomerno razporejeni – npr. letna ponovitev)• Agregirani makro podatki so pogosto predstavljeni v časovnih točkah.
Longitudinalno	<ul style="list-style-type: none">• Sledenje istim enotam skozi čas, npr. študije o gospodinjskih panelih zbirajo informacije iz vzorca gospodinjestev v rednih "valovih" (primer tudi raziskava SHARE – 10 ponovitev)

Viri podatkov

Podatkovni repozitoriji s področja družboslovja združeni v konzorciju
CESSDA;

Statistični uradi

Večji raziskovalni projekti

Register repozitorijev

Štirje načini kako uporabiti arhivirane podatke

Nova analiza: uporabimo enega ali več podatkovnih virov, kombiniramo mikro in makro podatke, sekundarne podatke kombiniramo s primarnimi (primerjava v času, prostoru)

Ponovitev

Uporaba načrta raziskovanja / metodologije (npr. orodja za zbiranje podatkov)

Izobraževanje

Identificiranje potreb

Raziskovalno vprašanje?

- Kakšen bi bil idealen nabor podatkov za obravnavo tega problema?
(V realnosti je pogosto potreben kompromis)

Ključni koncepti

Operacionalizacija

Identificiranje potreb

Kako do raziskovalnih podatkov v ADP?

SPLETNA STRAN

www.adp.fdv.uni-lj.si

NESSTAR

<http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/>

The image shows two overlapping screenshots. The left one is the main website 'ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV' with a search bar and a list of records. The right one is a detailed view of the 'Catalog of ADP in Nesstar' webview, showing a list of capabilities and a warning about data analysis.

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV
Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

1997 - 2017

UPORABI PODATKE | PREDAJ RAZISKAVO | USPOSOBI SE | SPOZNAJ ADP

Seznam raziskav po: Šifri raziskave, Serijah, Vsebinskih področjih, Dajalcih, Letu izdelave, Letu objave, Avtorjih, Mednarodnih raziskavah

Uporabi podatke / / Katalog ADP

Seznam raziskav po šifri raziskave

ID raziskave	Naslov raziskave, vsebinska področja	Dostop
AA	Alpe - Jadransko področje vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, izdelek: C.JIM	nesstar
ABR97	Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997 vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdelek: C.JIMMK	nesstar
ADPUSE16	Anketa o zadovoljstvu uporabnikov ADP, 2016 vsebinsko področje: INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE, izdelek: None	nesstar
ADS	Anketa o delovni sili: Opis serije serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelek: SURS	nesstar

Kaj najdeš na spletni strani?

- ✓ Opis raziskave
- ✓ Opis podatkov
- ✓ Povezana gradiva in objave

Kaj najdeš na Nesstar-ju?

+

✓ Omogoča analizo preko spleta

Teme/vsebina gradiv v ADP

- politika in sistemi družbene blaginje (655)
- **družba in kultura** (379)
- družbena slojevitost in skupine (175)
- delo in zaposlovanje (109)
- informiranje in komuniciranje (77)
- pravo, kriminal in pravni sistemi (50)
- zdravstvo (36)
- izobraževanje (36)
- gospodarstvo (38)
- demografija, prebivalstvo, statistika prebivalstva in popisi (28)
- naravno okolje (28)
- bivalne razmere in načrtovanje rabe prostora (17 raziskav)
- psihologija (1)
- transport, potovanje in mobilnost (8)
- trgovina, industrija in trgi (8)
- znanost in tehnika (6)
- drugo (14)

DRUŽBA IN KULTURA

DRUŽBA IN KULTURA, 177 raziskav
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, 105 raziskav
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci, 35 raziskav
DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, 11 raziskav
DRUŽBA IN KULTURA - lokalna skupnost, mestno in podeželsko življenje, 23 raziskav
DRUŽBA IN KULTURA - poraba časa, 7 raziskav
DRUŽBA IN KULTURA - prosti čas, turizem in šport, 11 raziskav
DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, 10 raziskav

Kaj so metapodatki v ADP?

- ✓ **Avtor**
- ✓ **Producent**
- ✓ **Finančna podpora**
- ✓ **Serija**
- ✓ **Vsebinska področja**
- ✓ **Povzetek**
- ✓ **Čas zbiranja podatkov**
- ✓ **Časovno pokritje**
- ✓ **Geografsko pokritje**
- ✓ **Enota za analizo**
- ✓ **Populacija**
- ✓ **Kdo je opravil zbiranje podatkov**
- ✓ **Tip vzorca**
- ✓ **Uteževanje**
- ✓ **Citiranje**
- ✓ **Sorodne raziskave**
- ✓ **Vprašalniki in povezano gradivo**

Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

Opis raziskave

Opis podatkov

Spremna gradiva

Pregledovalnik Nesstar

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI1209

Glavni avtor(ji):

Kurdija, Slavko
Toš, Niko

[Ostali \(strokovni\) sodelavci »](#)

Izdelal datoteko podatkov:

CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Serija:

• [PB/Politbarometer, Slovenija Več »](#)

Slovensko javno mnenje 2014: Evropska družboslovna raziskava

[Opis raziskave](#) [Opis podatkov](#) [Spremnja gradiva](#) [Pregledovalnik Nesstar](#)

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM14

DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM14_V1

Glavni avtor(ji):

Kurdija, Slavko
Malnar, Brina

[Ostali \(strokovni\) sodelavci »](#)

Izdela datoteko podatkov:

CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana, Slovenija; 2014)

Finančna podpora:

- (1): Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
- (2): Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, MRIC UL (PLMER)

Serija:

- [SJM/Slovensko javno mnenje Več »](#)
- [ESS/Evropska družboslovna raziskava Več »](#)

Vsebina raziskave

Ključne besede:

spremljanje množičnih medijev, uporaba interneta, zaupanje v sočloveka, zaupanje v politične institucije, voljena stranka, udeležba na volitvah, politična participacija, strankarske preference, članstvo v političnih strankah, zadovoljstvo z

POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

[snemi podatke](#) | [opis](#)

[združen opis raziskave](#)

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

Kako citiram to RAZISKAVO?

Kurdija, S. in Malnar, B. (2016). *Slovensko javno mnenje 2014: Evropska družboslovna raziskava* [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SJM14. https://doi.org/10.17898/ADP_SJM14_V1

Arhiv družboslovnih podatkov
Fakulteta za družbene vede
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
Tel: 01/5808-277
arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Univerza v Ljubljani
Fakulteta *za družbene vede*

Slovensko javno mnenje 2014: Evropska družboslovna raziskava

Kurdija, Slavko; Malnar, Brina

ADP - IDNo: SJM14

Izdajatelj: Arhiv družboslovnih podatkov, 2016

URL: <https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm14>

E-pošta za kontakt: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Čas zbiranja podatkov:

7. oktober 2014 - 1. februar 2015

Čas izdelave:

2014

Država:

Slovenija

Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Najmanjša geografska enota:

regija

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Posamezniki starejši od 15 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v Sloveniji.

Vrsta podatkov:

Anketni podatki

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci, kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služanju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede

Časovna opredelitev podatkov:

Raziskava v časovnem preseku. Gre za sedmo ponovitev ESS oz. za sedmi krog te raziskave.

Tip vzorca:

Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi.

Način zbiranja podatkov:

Osebo anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI).

Uporabljeni inštrument:

Standardiziran vprašalnik z večino vprašanj zaprtega tipa.

Metodologija

Čas zbiranja podatkov:	7. oktober 2014 - 1. februar 2015
Čas izdelave:	2014
Država:	Slovenija
Geografsko pokritje:	ozemlje Republike Slovenije
Enota za analizo:	posameznik
Populacija:	Posamezniki starejši od 15 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v Sloveniji.
Izključeni:	Institucionalizirani prebivalci, kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.
Zbiranje podatkov je opravil:	Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij
Tip vzorca:	Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi.
Način zbiranja podatkov:	Osebo anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI).
Uteževanje:	Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

Opis raziskave

Opis podatkov

Spremna gradiva

Pregledovalnik Nesstar

Osnovne informacije o datoteki podatkov

SJM15 - Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja 2015 in raziskava Stališča o varnosti [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

*.txt - TEKST

- število spremenljivk: 373
- število enot: 1024

Verzija: december 2016

R11B Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico... spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico...?

spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu

Vrednost 131243		Frekvenca
1	zagotovo bi morala imeti to pravico	34
2	verjetno bi morala imeti to pravico	115
3	verjetno ne bi smela imeti te pravice	284
4	zagotovo ne bi smela imeti te pravice	536
8	ne vem	55
9	b.o.	0

Veljavni odgovori	Neveljavni odgovori	Minimum	Maksimum	Aritmetična sredina	Standardni odklon
969	55				

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

[Opis raziskave](#)

[Opis podatkov](#)

[Spremnna gradiva](#)

[Pregledovalnik Nesstar](#)

Gradiva o izvedbi raziskave

1. Hafner Fink, Mitja (2015). SJM15 - Slovensko javno mnenje 2015: Pokazni vprašalnik [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

1. Hafner Fink, Mitja (2015). SJM15 - Slovensko javno mnenje 2015: Pregled rezultatov.
2. Blejec, Marjan (1969-1970). POROČILA iz raziskave Slovensko javno mnenje 69: Načrti in analiza vzorcev za ankete "Slovensko javno mnenje" SJM68, SJM69 in SJM70.

Povezane objave

1. Švara, Sergio (2016). Vsebine anket SJM 1968 - 2016.
2. Toš, Niko (1997). Vrednote v prehodu I. Slovensko javno mnenje 1968-1990.
3. Toš, Niko (1999). Vrednote v prehodu II. Slovensko javno mnenje 1990-1998.
4. Toš, Niko (2004). Vrednote v prehodu III. Slovensko javno mnenje 1999-2004.
5. Toš, Niko (2009). Vrednote v prehodu IV. : slovensko javno mnenje 2004-2008.
6. Toš, Niko (2012). Vrednote v prehodu V. : Slovenija v evropskih primerjavah : evropska družboslovna raziskava 2002-2010.
7. Toš, Niko (2012). Vrednote v prehodu VI. : Slovenija v mednarodnih primerjavah 1992-2011 : [evropska, svetovna raziskava vrednot 1992-2011].
8. Toš, Niko (2013). Vrednote v prehodu VII. : Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah : SJM - ISSP 1991-2012.
9. Toš, Niko (2014). Vrednote v prehodu VIII. : Slovenija v srednje in vzhodnoevropskih primerjavah : [1991-2011].
10. Toš, Niko (2014). Vrednote v prehodu IX. : Iz zakladnice socioloških raziskav: Migracije Slovencev in socialna struktura jugoslovanske družbe : [1973 - 1987].
11. Toš, Niko (2016). Vrednote v prehodu X. : Slovensko javno mnenje [2010 - 2016].
12. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2013). E-dokumenti CJM.
13. Tóka, Gábor (2000). Inventory of political attitude and behaviour surveys in East Central Europe and the former Soviet Union 1989-1997.

Vsebine iz vprašalnika SJM161

S11 Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

(en odgovor v vsaki vrsti)	ne bi želel za soseda	ni izbral	ne vem
a. narkomani	1	2	8
b. ljudje druge rase	1	2	8
c. ljudje z AIDS-om	1	2	8
d. priseljenci, tuji delavci	1	2	8
e. homoseksualci	1	2	8
f. ljudje druge veroizpovedi	1	2	8
g. pijanci	1	2	8
h. skupaj živeči neporočeni pari	1	2	8
i. ljudje, ki govorijo drug jezik	1	2	8
j. Muslimani	1	2	8
k. Judje	1	2	8
l. Romi	1	2	8
m. begunci	1	2	8

Vir: Kurdija, Slavko et al. (2016). [SJM161: Slovensko javno mnenje 2016/1. Pokazni vprašalnik \[Vprašalnik\]](#).

Na kaj smo pozorni pri oceni kvalitete podatkov

Lahko ugotovim:

- Kdaj je bila podatkovna datoteka narejena?
- Kaj podatki vključujejo / katere so enote za analizo?
- Kako so bili podatki zbrani?
- Kdo in kdaj je zbral podatke?
- Kako so bili podatki obdelani?
- Več o manipulacijah na podatkih?
- Kateri postopki zagotavljanja kakovosti podatkov so bili uporabljeni?

CESSDA Training Working Group (2017)

Dostop do podatkov

Končno sem našel podatke, ki mi ustrezajo. Kako do njih?

Odprti podatki

Vsak uporabnik, brez registracije (priznanje vira / avtorja)

Registracija

- Vnos podatkov v registracijski obrazec / enotno institucionalno uporabniško ime in geslo
- Potrebna odobritev arhiva
- Prijavite specifično rabo podatkov

Pogoji uporabe

- Ne bom poskušal identificirati posameznikov, gospodinjstev ali organizacij
- Podatkov ne bom delil z drugimi
- "Podatki so najpogosteje dostopni samo za nekomercialne / raziskovalne namene"

Prenos

Neposredno iz kataloga.

Pravila uporabe in dostop do podatkov v ADP

<https://www.adp.fdv.uni-lj.si/uporabi/kako/pravila/>

Vrste dostopa v ADP:

- **Prosti dostop** (ni potrebno registrirati, uporaba omejena z zakonodajo, etičnimi pravili in avtorskimi pravicami)
- **Standarden dostop** (registracija, analiza in prenos podatkov, v celoti anonimizirani podatki – **PublicUseFile**)
- **Dostop pod posebnimi pogoji:** potrebno dovoljenje izvirnih avtorjev ker:
 - podatki morda niso v celoti anonimizirani – **ScientificUseFile**,
 - datoteka je pod embargom,
 - datoteka dostopna le naročniku in izvirnim avtorjem.

Poleg običajne registracije je potrebno izpolniti „**Vlogo za dostop do gradiva na zahtevo**“, ki se jo na ADP pošlje po elektronski pošti

- Vlogo obravnava *Komisija za zaščito zaupnosti ADP*, ki lahko odobri dostop do podatkov na dva načina:
 - dostop preko varne povezave
 - dostop v varni sobi (v prostorih ADP, t.i. Secure Use File – ScUF)

Podatkovna datoteka

Vloga za dostop na zahtevo

Registracija za dostop do gradiv

Uporabi podatke / / Kako do podatkov? / / 4. Registriraj se

4. REGISTRIRAJ SE

Publication date: 28. 09. 2017 Revision date: 11. 10. 2017

Večina podatkov iz kataloga ADP je uporabnikom dostopna šele po registraciji. Za dostop do podatkov je potrebno izpolniti obrazec, v katerem se uporabnik identificira, opredeli uporabo gradiva in izrazi strinjanje s Splošnimi določili in pogoji uporabe. Za dostop do občutljivejših podatkov mora uporabnik izpolniti tudi Vlogo za dostop do gradiva na zahtevo.

Prosimo vas, da obrazec izpolnite z zahtevanimi podatki. Polja označena z * so obvezna. Na podlagi vašega zahtevka vam bomo določili uporabniško ime in geslo in vam ju poslali na vaš e-naslov. Dodatne informacije so na voljo v dokumentu »Pomoč pri izpolnjevanju obrazca«.

Polja označena z * so obvezna polja. Prosimo, da jih izpolnite.

Ime*:	<input type="text"/>	?
Priimek*:	<input type="text"/>	?
Ustanova:	<input type="text"/>	?
Naslov*:	<input type="text"/>	?
E-naslov*:	<input type="text"/>	?
Potrditev e-naslova*:	<input type="text"/>	?
Kategorija uporabnika*:	-- Izberi --	?
Šifra raziskovalca:	<input type="text"/>	?
Namen uporabe gradiva*:	-- Izberi --	

Pomoč pri izpolnjevanju

Pozabljeno geslo

Dostop do podatkov

VLOGA ZA DOSTOP DO GRADIV NA ZAHTEVO

Za dostop pod posebnimi pogoji je potrebno izpolniti vlogo. Več o tem v rubriki »Dostop pod posebnimi pogoji«.

Vloga za dostop

Pri uporabniškem imenu namesto "@" vpišete "AT"

Geslo je veljavno do konca tekočega študijskega leta

... in še

Izberite način uporabe gradiva. Izbirate lahko med *analizo podatkov preko spletnega vmesnika* ali *prenosom k sebi*. V primeru, da ste podatke prenesli k sebi, jih v nadaljevanju analizirajte v ustreznih statističnih programih.

Način uporabe gradiva. Gradivo bom*:

Sporočilo za ADP:

Izberi

Izberi

1) analiziral prek spletnega vmesnika

2) analiziral prek spletnega vmesnika / prenesel k sebi, na lokalni računalnik

Nisem robot.

 reCAPTCHA
Zasebnost - Pogoji

Predogled vsebine

Izbirate lahko med analizo podatkov preko spletnega vmesnika (za manj večje uporabnike) ali prenosom k sebi, kjer lahko podatke analizirate v statističnih programih. Glede na omejitve dostopa posamezne raziskave, kategorijo uporabnika, namena uporabe in načina analize, se oblikujejo različni uporabniški profili.

Splošna določila in pogoji uporabe

1. Določila in pogoji so zavezujoči

- uporabnik jih mora prebrati in izraziti strinjanje z njimi
- v primeru kršenja le-teh, si ADP pridržuje pravico, da uporabniku onemogoči dostop do podatkov ter bo o tem obvestil pristojne organe

2. Namen rabe in izbris podatkov

- uporabniško ime in geslo velja do konca študijskega leta, nato se mora uporabnik ponovno registrirati
- uporabniško ime in geslo nista prenosljiva
- podatke je potrebno uporabiti le za namen, ki je bil naveden ob registraciji
- uporaba podatkovne datoteke je 1 leto od prejema nato jo je potrebno varno izbrisati

Splošna določila in pogoji uporabe

3. Varstvo podatkov

- zagotovitev zadostne mere varstva pri prenosu, hrambi in uporabi podatkov in spoštovanje zakonodaje in etičnih pravil stroke in organizacije, ki ji uporabnik pripada
- onemogočanje dostopa tretjim osebam do podatkov in izročanje gradiv brez predhodnega pisnega dovoljenja ADP

4. Zaščita podatkov in raziskovalna etika

- ohranitev zaupnosti in zasebnosti posameznikov ali organizacij vključenih v raziskavo
- spoštovanje omejitev, če so le-te podane

5. Avtorske pravice in citiranje

- citiranje avtorja raziskave in arhiv

Rezultati SJM161

S11 Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

	(en odgovor v vsaki vrsti)	ne bi želel za soseda 1	ni izbral 2	ne vem 8	brez odgovora 9
a.	narkomani	75,5	21,8	2,6	0,1
b.	ljudje druge rase	15,0	81,2	3,6	0,2
c.	ljudje z AIDS-om	30,2	64,2	5,3	0,3
d.	priseljenci, tuji delavci	15,9	78,9	5,0	0,3
e.	homoseksualci	28,4	68,0	3,4	0,2
f.	ljudje druge veroizpovedi	11,8	85,0	3,1	0,2
g.	pijanci	69,0	28,2	2,7	0,1
h.	skupaj živeči neporočeni pari	2,1	95,2	2,1	0,5
i.	ljudje, ki govorijo drug jezik	5,4	91,8	2,4	0,4
j.	Muslimani	18,6	77,2	3,7	0,5
k.	Judje	14,9	80,7	4,0	0,4
l.	Romi	44,0	51,3	4,5	0,2
m.	begunci	33,2	58,1	8,6	0,1

Vir: Kurdija, Slavko et al. (2016). [SJM161: Slovensko javno mnenje 2016. Pregled sumarnih rezultatov.](#)

Metapodatki/Opis spremenljivk

Preden se lotimo analize podatkov, je potrebno pregledati dokumentacijo raziskave saj je brez podrobnega vedenja o ozadju izvedbe raziskave interpretacija podatkov lahko zgrešena.

METAPODATKI → Opis raziskave → Opis datotek → Ostalo gradivo

Med metapodatki najdemo informacije kot so avtorji raziskave, leto izvedbe raziskave, vsebina raziskave, metodologija, objave, povezave do sorodnih raziskav. Najdemo pa tudi opis podatkovne datoteke in spremljajočega gradiva, kot so vprašalniki in šifranti.

Arhiv družboslovnih podatkov

OPIS TABELA ANALIZA

Datoteka podatkov [POPIS15C]² Registrski popis 2015 : Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, ki so člani družine

Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, ki so člani družine

Povzetek

Registrski popis 2015 je eno od statističnih raziskovanj rednega dela programa statističnih raziskovanj, ki jih izvaja Statistični urad Republike Slovenije (SURS). Registrski popis je način priprave podatkov o prebivalstvu, gospodinjstvih, družinah in stanovanjih, pri katerem statistično povežemo podatke iz obstoječih administrativnih in statističnih virov brez dodatnega zbiranja na terenu. S prehodom na registrski popis se je Slovenija pridružila redkim evropskim državam, ki so tak način zbiranja in obdelave podatkov o prebivalstvu, gospodinjstvih in stanovanjih že izvedle z namenom zmanjšati administrativne ovire in znižati stroške raziskovanja. V podatkovno datoteko so vključene spremenljivke, ki opisujejo značilnosti družine. Podatki so primerni za izobraževalni namen. Stopnja opisa: 3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu <http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/popis15c.xml> * - Register-based Census 2015 is one of the regular statistical surveys conducted by the Statistical Office of the Republic of Slovenia. Register-based Census is a method of producing data on population, households, families and dwellings with statistical linkage of existent administrative and statistical data sources without using fieldwork enumeration. With the transition to the register-based census, Slovenia joined few European countries that had already implemented this way of collecting and processing data on population, households and dwellings to reduce the administrative burden and lower research expenses. Data includes only variables describing family characteristics. Data are to be used for educational purposes.

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

OPIS SPREMENLJIVK → spremenljivke so razvrščene v skupine, ki so vsebinsko oblikovane in sledijo vprašalniku

Arhiv družboslovnih podatkov

OPIS TABELA ANALIZA

Državljani in Ogledalo javnega mnenja

- [SJM14]³ Slovensko javno mnenje 2014 : Evropska družboslovna raziskava
- [SJM15]³ Slovensko javno mnenje 2015 : Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti
- [SJM161]³ Slovensko javno mnenje 2016/1 : Raziskava o odnosu delo-družina, Stališča Slovencev o družinski problematiki in potrebah družin, Stališča o izbranih vidikih zdravja in zdravstva, Ogledalo javnega mnenja

Metapodatki

- Opis spremenljivk
- Zadovoljstvo z razmerami
- Nacionalna raziskava delo - družina
- Odnos do cepljenja
- Aktualno življenje
- Demografija
- Uporabniško določene spremenljivke

Datoteka podatkov [SJM161]³ Slovensko javno mnenje 2016/1 : Raziskava o odnosu delo-družina, Stališča Slovencev o družinski problematiki in potrebah družin, Stališča o izbranih vidikih zdravja in zdravstva, Ogledalo javnega mnenja

Raziskava o odnosu delo-družina, Stališča Slovencev o družinski problematiki in potrebah družin, Stališča o izbranih vidikih zdravja in zdravstva, Ogledalo javnega mnenja

Spremenljivka regija: REGIJA

Vrednosti	Kategorije	N	
1	Pomurska	71	6,6%
2	Podravska	162	15,1%
3	Koroška	57	5,3%
4	Savinjska	160	15,0%
5	Gorenjska	85	7,9%
6	Zasavska	25	2,3%
7	Osrednjeslovenska	245	22,9%
8	Posavska	31	2,9%
9	Jugovzhodna	102	9,5%
10	Goriška	61	5,7%
11	Obalno-kraška	49	4,6%
12	Primorsko-notranjska	22	2,1%

OPISNE STATISTIKE

Veljavne vrednosti 1070
Manjkajoče vrednosti 0

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

KORAK 1

Kliknem na listič TABELA

Datoteka podatkov [SJM112]³ Slovensko javno mnenje 2011/2 :

Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja

	Izberite 'Dodaj v stolpec'			
Izberite 'Dodaj v vrstico'	Za zapolnitev te tabele morate izbrati spremenljivko iz seznama na desni, jo označiti in jo dodati v vrstico, stolpec ali podtabelo. Za izbrano spremenljivko lahko izračunate tudi opisne statistike.			

KORAK 2

Spremenljivko bodisi dodamo v vrstico, stolpec, v podtabelo ali pa zanjo izračunamo opisne statistike (levi klik miške na spremenljivko v seznamu levo)

- ločitev
 - spolni odnosi pred poroko
 - samomor
 - da mož
 - da star
 - nasilje
 - evtana
 - prostitu
 - smrtna
- | |
|------------------------------|
| Dodaj v vrstico. |
| Dodaj v stolpec. |
| Dodaj v podtabelo. |
| Izračunaj opisne statistike. |

- Družina
- Nacionalna identiteta

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Prikažem lahko opisne statistike in frekvenčno tabelo

Frekvenčna tabela

	Code = Oznaka	Frekvenca	% od vseh	% od veljavnih
Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico... spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu				
zagotovo bi morala imeti to pravico	1	34	3,3	3,3
verjetno bi morala imeti to pravico	2	115	11,2	11,2
verjetno ne bi smela imeti te pravice	3	284	27,7	29,0
zagotovo ne bi smela imeti te pravice	4	536	52,3	55,5
ne vem	8	55	5,4	5,7
		1.024	100,0	100,0

Opisne statistike

Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico... spremljati elektronsko	
Mediana	3,60
Povprečna vrednost	3,36
Minimum	1,00
Maksimum	4,00
Standardni odklon	0,82
Vsota	3.260,00
N	969
95 % interval zaupanja (minimum)	3,31
95 % interval zaupanja (maksimum)	3,42
99% interval zaupanja (minimum)	3,30
99% interval zaupanja (maksimum)	3,43
Spodnji ročaj na grafikonu kvartilov (Box whisker)	2,00
Prvi kvartil	2,83
Tretji kvartil	4,05
Zgornji ročaj na grafikonu kvartilov (Box whisker)	4,00

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Primer SJM161

Datoteka podatkov [SJM161]³ Slovensko javno mnenje 2016/1 : Raziskava o odnosu delo-družina, Stališča Slovencev o družinski problematiki in potrebah družin, Stališča o izbranih vidikih zdravja in zdravstva, Ogledalo javnega mnenja

Ne bi želeli imeti za sosede...begunci	ne bi želel za soseda	ni izbral	Skupaj	N=
REGIJA				
Pomurska	60,3	39,7	100,0	63
Podravska	35,4	64,6	100,0	147
Koroška	28,8	71,2	100,0	52
Savinjska	41,5	58,5	100,0	147
Gorenjska	17,9	82,1	100,0	78
Zasavska	52,4	47,6	100,0	21
Osrednjeslovenska	29,2	70,8	100,0	226
Posavska	79,3	20,7	100,0	29
Jugovzhodna	38,7	61,3	100,0	93
Goriška	28,8	71,2	100,0	52
Obalno-kraška	25,5	74,5	100,0	47
Primorsko-notranjska	54,5	45,5	100,0	22
Skupaj	36,3	63,7	100,0	977

SJM161

Ne bi želeli imeti za sosede...begunci

Vir: SJM161

Zakaj prebrati vse podatke in dokumente

Znanost na knjižnih policah

Vrednote v prehodu XII.
urednik Niko Toš
knjižna zbirka
Dokumenti SJM 26, 2018

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (CJMMK) pri ljubljanski fakulteti za družbene vede je izdajatelj in založnik dvanajste knjige iz serije *Vrednote v prehodu*. Knjižni program je prof. dr. Niko Toš zasnoval leta 1997 za objavo raziskovalnih rezultatov nacionalnih in mednarodnih družboslovnih projektov, ki so od leta 1968 potekali na tem centru.

Zajetna knjiga (1099 strani, na voljo je tudi e-verzija) je ena tistih, ki od bralca zahtevajo več časa, vendar zaradi pregledne zasnove v njej zlahka najde žele-

no vse
v med
prime
SJM 15
binsku
se nar
empir
me: M
razisk
Evrop

Četrti del povzema slovensko sodelovanje v evropski in svetovni raziskavi vrednot v obdobju 1992–2017. Iz predlanske evropske in hkrati svetovne raziskave vrednot so tudi zastrašujoči podatki, koga vse si prebivalci Slovenije ne želijo za soseda. Več kot 76 odstotkov jih za sosede ne bi imelo priseljenecv oziroma tujih delavcev, skoraj 76 odstotkov Judov oziroma ljudi druge rase, malo manj kot 70 odstotkov muslimanov, tem pa po nezaželenosti tesno sledijo homoseksualci.

skavo (ESS), Evropsko raziskavo vrednot (EVS), Svetovno raziskavo vrednot (WVS) in Slovensko javno mnenje (SJM).

Po Toševih besedah bo knjiga zadnja v seriji. Verjetno tudi zato ne deluje zgolj kot nadaljevanje, temveč je njena nadgradnja. Po eni strani je vsebinsko bogata s podatki, razlagami in analizami, ki se nanašajo na raziskovalno obdobje po letu 1991, po drugi pa daje bralcu odlične vpogled v nastanek in razvoj omenjenih družboslovnih raziskav. Tošev namen, da s knjigo sklene zbirko, potrjuje še to, da jo je posvetil svojemu profesorju na pravni fakulteti, nestorju slovenske moderne sociologije, prof. dr. Jožetu Goričarju (1907–1985). Zanimivost: letnica Goričarjeve smrti (85) je enaka

mnenja, leta 1966 pa program Centra za raziskovanje javnega mnenja, ki ga je odletel vodil kot predstojnik. Prva empirična terenska raziskava SJM, ki so jo poleg Toša kot nosilca zasnovali Peter Klinar, Zdenko Roter, Boštjan Markič in Vinko Trček, je potekala spomladi 1968, zadnja pa lani spomladi.

Tematiki SMJ je sicer namenjen zaključni, peti del knjige, v katerem je predstavljena medčasovna primerjava rezultatov raziskav SJM 1992–2018, ob tem pa je objavljen še tematski izbor iz lanske raziskave na temo vrednot prostora in okolja, ki mu je dodana primerjava teh vrednot iz raziskav po letu 1992 (ta sklop so oblikovali raziskovalci Centra za prostorsko sociologijo), ter

razvila v »izrazito infrastrukturno empirično družboslovno raziskavo, ki posega v polje socialne strukture, socialne diferenciacije, participacije v sistemu, v pojave družbene zavesti in kulture, v pojave oblikovanja vrednot in njihovega spreminjanja, v pojave ne-vernosti, sekularizacije ter odnosa do cerkve itd.«. Te spremembe so vplivale, navaja Toš, tudi na vse bolj kritične odzive politike. A je raziskava SJM vse to preživel in z letom 1991 pridobila še mednarodni infrastrukturni pomen, ob tem pa ohranila izvorni koncept projekta SJM, ki

je – tudi o tem priča knjiga – eden največjih dosežkov slovenskega družboslova.

V prvem delu knjige so predstavljene študije Nika Toša in Veljka Rusa, vse povezane z vrednotami Slovencev in Evropejcev po družbenem prehodu v letu 1991. Prva študija, katere avtor je Toš, se nanaša na spreminjanje vrednostnih orientacij prebivalcev Slovenije pri treh pojmovnih parih: socializem/kapitalizem, partizani/domobranci ter verouk v šolah/splav. Za poskušino povzemimo nekaj ugotovitev v zvezi z odnosom Slovencev do socializma in kapitalizma. Na splošno velja, da ju Slovenci večinoma dojemajo kot različna, vendar komplementarna režima. Z izjemo SJM 1996 je imela večina sodelujočih v raziskavah do socializma pozitiven odnos, kapitalizem večina sprejema kot ekonomski sistem, le tretjina med značilnostmi kapitalizma uvršča človečnost in pravičnost, socializmu pa, nasprotno, prisojajo predvsem moralne lastnosti, v zadnjih letih pa tudi ekonomske. Zaključek je, kot piše Toš, da

»Slovenci kapitalizmu sicer priznavajo zmožnosti samokorigiranja, socializmu pa, da je socialno pravičnejši in celo ekonomsko vitalnejši sistem.«

»Slovenci kapitalizmu sicer priznavajo zmožnosti samokorigiranja, socializmu pa, da je socialno pravičnejši in celo ekonomsko vitalnejši sistem.«

Drugi del knjige prikazuje vključenost SJM v Mednarodni družboslovni raziskovalni program, ki se je začela leta 2011. To daje možnost primerjave stališč prebivalcev Slovenije s stališči drugih 25 vključenih držav. Medčasovne in mednarodne primerjave vrednostnih stališč omogoča tudi slovensko sodelovanje v Evropski družboslovni raziskavi, v tretjem delu knjige so predstavljene primerjave za obdobje od leta 2002 do 2016.

Četrti del povzema slovensko sodelovanje v evropski in svetovni raziskavi vrednot v obdobju 1992–2017. Iz predlanske evropske in hkrati svetovne raziskave vrednot so tudi zastrašujoči podatki, koga vse si prebivalci Slovenije ne želijo za soseda. Več kot 76 odstotkov jih za sosede ne bi imelo priseljenecv oziroma tujih delavcev, skoraj 76 odstotkov Judov oziroma ljudi druge rase, malo manj kot 70 odstotkov muslimanov, tem pa po nezaželenosti tesno sledijo homoseksualci.

O tem, komu vse je namenjena sklepna knjiga zbirke *Vrednote v prehodu*, je njen ocenjevalec dr. Marjan Malesič napisal, da bo »zanimivo branje za raziskovalce, saj jim omogoča ekonomičen uvid v bogastvo družboslovnih podatkov«, ter da »nič manj ne bo zanimala politikov, uradnikov in drugih delavcev v javnem prostoru«, prav tako bo za študente »koristno študijsko dopolnilno metodološki učbenikom« in »zanimiva tudi za javno angažirane laične bralce«.

JASNA KONTLER - SALAMON

DELO četrtek, 28. februarja 2019
znanost@delo.si

SJM161

Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

LITERAL QUESTION

priseljenci, tuji delavci

Values	Categories	N	
1	ne bi želel za soseda	170	16.8%
2	ni izbral	844	83.2%
8	ne vem	53	
9	b.o.	3	

PREQUESTION TEXT

Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

LITERAL QUESTION

Judje

Values	Categories	N	
1	ne bi želel za soseda	159	15.5%
2	ni izbral	864	84.5%
8	ne vem	43	
9	b.o.	4	

Kurdija, S. in Malnar, B. (2018). Slovensko javno mnenje 2016/2: Evropska družboslovna raziskava [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SJM162. Dostopno prek: <https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm162>

Q6 Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih **ne bi želeli imeti za sosede.**

		izbral	ni izbral	ne vem	b.o.	
		1	2	8	9	
v24	C – priseljenci, tuji delavci					
		SJM92 ₁	39,6	57,9	-	-
		SJM95 ₂	18,1	81,9	-	-
		SJM99 ₃	16,0	84,0	-	-
		SJM05 ₃₊₄	17,6	82,4	-	-
		SJM08 ₁	27,8	69,8	1,9	0,6
		SJM11 ₂	13,6	81,2	1,3	3,9
	SJM17₁	22,1	76,2	1,0	0,7	
v29	H – Judje					
		SJM92 ₁	37,2	60,5	-	-
		SJM95 ₂	22,0	78,0	-	-
		SJM99 ₃	16,8	83,2	-	-
		SJM05 ₃₊₄	17,2	82,8	-	-
		SJM08 ₁	27,4	69,7	2,3	0,6
		SJM11 ₂	13,8	80,3	1,9	4,0
	SJM17₁	21,6	75,7	1,8	1,0	
v30	I – Romi					
		SJM92 ₁	41,9	56,2	-	-
		SJM95 ₂	48,7	51,3	-	-
		SJM99 ₃	36,6	63,4	-	-
		SJM05 ₃₊₄	38,8	61,2	-	-
		SJM08 ₁	38,0	59,2	2,3	0,4
		SJM11 ₂	45,7	50,3	1,6	2,3
	SJM17₁	40,3	56,2	2,7	0,7	

Kako lagati s statistiko?

DELNI IZIDI

Vir: DVK / N = 700898 / Delež prešteti glasov 95,98 % / 20:55

Vir: RTVSLO Poročila ob 22H, 22. okt. 2017

Iskanje podatkov v praksi

Iskanje podatkov je lahko zahtevno

- Preveč rezultatov
- Nič rezultatov
- Rezultati niso relevantni

Ocena iskanega izraza

- Kako dobro podatki zadoščajo tvojim potrebam?
- jezik
- "enak izraz", uporaba ustreznih ukazov(AND OR)

Sortiranje, filtriranje, uporaba naprednega iskanja

Iskanje besedišča iz vprašalnikov

- ⊕ ADP
- ⊕ ADP-en
- ☐ Poizvedba za: (pošto AND nadzor) (2 Zadetkov)
 - ☐ ADP
 - 📅 [SJM092] Slovensko javno mnenje 2009/2 : Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti
 - 📄 nadzor nad elektronsko pošto in uporabo Interneta [Odprite znotraj opisa raziskave.]
 - 📅 [SJM121] Slovensko javno mnenje 2012/1 : Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti, Mednarodna raziskava o družini in spreminjanju spolnih vlog IV., Primerjalna raziskava volilnih sistemov CSES V. in Longitudinalni program SJM 2012

Datoteka podatkov [S]

Raziskava o nacionalni in m

Povzetek

Raziskava SJM092 - Raziska vprašanja se nanašajo na p spremljivk s polnim besec Security Survey contains qu profession. Comparative sui

Advanced Search - Mozilla Firefox

nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/velocity?f0=47&t0=pošto&b1=0&f1=47&t1=nadzor&num=:

RAZISKAVE DUBLIN CORE ?

Napredno iskanje

Iskalni kriterij:

Spremenljivka vsebuje pošto + -

in Spremenljivka vsebuje nadzor + -

Kaj vrni?: Seznam raziskav Seznam spremenljivk

Kje iskati?:

ADP

ADP-en

PLEASENOTE
The search results will open in a different window.

IŠČI

Iščemo znotraj spremenljivke besedijo, vprašanje...

Izpisan želimo dobiti seznam spremenljivk

In ... ne pozabimo CITIRATI

Zakaj?

- Poklonimo se delu nekoga drugega
- Podatke lažje najdemo

Kako?

- Podaj zadosti informacij, da bo moč najti točno določeno verzijo podatkov
- Preveri ali obstaja priporočeno citiranje
- Uporabi enolične identifikatorje (DOI, URN)

Citiranje podatkov

Navodila za pisanje in oblikovanje strokovno-znanstvenih del FDV

Tip objave	Prva navedenka v besedilu	Vse naslednje navedenke v besedilu	Navajanje v seznamu virov	Dodatna pojasnila
Podatki iz podatkovnega arhiva	(Pew Hispanic Center, 2006)	(Pew Hispanic Center, 2006)	Pew Hispanic Center. (2006). <i>Changing faiths: Latinos and the transformation of American religion (Hispanic religion survey)</i> [Podatkovna datoteka]. Dostopno prek http://www.pewhispanic.org/datasets/page/2/	Naslov podatkovne zbirke napišemo v ležečem tisku.
Podatki iz podatkovnega arhiva ADP	(Hafner - Fink in Malešič, 2016)	(Hafner - Fink in Malešič, 2016)	Hafner - Fink, M. in Malešič, M. (2016). <i>Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti</i> [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SJM15. Dostopno prek http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm15/	
Podatki iz podatkovnega arhiva GESIS	(European Commission, 2015)	(European Commission, 2015)	European Commission. (2015). <i>Eurobarometer 82.4: The European Parliament, robots, gender equality, and smoking habits, November-December 2014</i> [Podatkovna datoteka]. Cologne: GESIS Data Archive. ZA5933 Različica 5.0.0. http://dx.doi.org/10.4232/1.12265	
Podatkovni portal z interaktivnimi orodji	(SURS, 2015)	(SURS, 2015)	Statistični urad Republike Slovenije [SURS]. (2015). <i>Prebivalstvo po starosti in spolu, statistične regije, Slovenija, polletno</i> [Podatkovni portal SI-STAT]. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno prek http://pxweb.stat.si/	
Kartografska aplikacija	(SURS, 2016)	(SURS, 2016)	Statistični urad Republike Slovenije [SURS]. (2016). <i>Indeks staranja</i> [Kartografska aplikacija STAGE]. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno prek http://gis.stat.si/	

Mednarodni podatki

gesis

Leibniz-Institut
für Sozialwissenschaften

CESSDA

UK • DATA
ARCHIVE

ICPSR | INTER-UNIVERSITY
CONSORTIUM FOR
POLITICAL AND
SOCIAL RESEARCH
A PARTNER IN
SOCIAL SCIENCE
RESEARCH

NSD EUROPEAN ELECTION DATABASE

European *Values* Study

European
Social
Survey

CSES
COMPARATIVE STUDY of ELECTORAL SYSTEMS

SHARE
Survey of Health, Ageing
and Retirement in Europe
50+ in Europe

Primer mednarodnih podatkov

Q1b Enjoy a paid job even if I did not need money

The screenshot shows the ISSP data catalogue interface. The top navigation bar includes tabs for 'Show all studies', 'Eurobarometer', 'EVS', 'ISSP', 'Studies Eastern Europe', 'Election Studies Germany', and 'Politbarometer'. The 'ISSP' tab is active. Below the navigation bar, there are tabs for 'DESCRIPTION', 'TABULATION', and 'ANALYSIS', with 'DESCRIPTION' selected. The left sidebar shows a tree view of the data structure, including 'International Social Survey Programme: Work Orientations IV - ISSP 2015', 'Metadata', 'Variable Description', and 'Substantial variables'. The main content area displays the variable 'v2: Q1b Enjoy a paid job even if I did not need money'. It includes the 'LITERAL QUESTION' section with the question text and response categories, and the 'SUMMARY STATISTICS' section showing the number of valid and missing cases.

ISSP
by Year
International Social Survey Programme: Work Orientations IV - ISSP 2015
Metadata
Variable Description
Archive and ID variables
Substantial variables
Q1a Job is a way of earning money
Q1b Enjoy a paid job even if I did not need money
Q2a Personally important: job security
Q2b Personally important: high income
Q2c Personally important: opportunities for advancement
Q2d Personally important: an interesting job
Q2e Personally important: work independently
Q2f Personally important: help other people
Q2g Personally important: a job useful to society
Q2h Personally important: decide time of work
Q2i Personally important: contact with other people
Q3 Give up job opportunities for benefit of family life
Q4 Remain in not satisfying job for benefit of family life
Q5 Past five years: discriminated against with regard to work
Q6 Reason for discrimination
Q7 Past five years: harassed at your job
Q8a Workers need trade unions
Q8b Strong trade unions bad for economy
Q9 Preference of pers work situation at present
Q10 Respondent currently working for pay
Q11 Preference: number of hours working - earning money
Q12a Apply to R's job: my job is secure
Q12b Apply to R's job: my income is high
Q12c Apply to R's job: opportunities for advancement are high
Q12d Apply to R's job: my job is interesting
Q12e Apply to R's job: can work independently
Q12f Apply to R's job: can help other people
Q12g Apply to R's job: job is useful to society
Q12h Apply to R's job: personal contact with other people
Q13a How often applies: Do hard physical work
Q13b How often applies: find work stressful
Q14a And how often applies: work at home during working hour
Q14b And how often applies: involve working on weekends
Q15 Best describes the working hours conditions
Q16 Best describes the usual working schedule
Q17 Best describes the organization of daily work
Q18 How difficult: take time off during working hours

ZA6770: International Social Survey Programme: Work Orientations IV - ISSP 2015
[ZA6770 Datafiles and Documentation download](#) (via data catalogue)

Variable v2: Q1b Enjoy a paid job even if I did not need money

LITERAL QUESTION
Q1
Please tick one box for each statement below to show how much you agree or disagree with it, thinking of work in general.

(PLEASE TICK ONE BOX ON EACH LINE)

Q1b
I would enjoy having a paid job even if I did not need the money.

1 Strongly agree
2 Agree
3 Neither agree nor disagree
4 Disagree
5 Strongly disagree
8 Can't choose
9 No answer, refused

Note:
/ VE: Compared to the ISSP standard the answer categories are less pronounced: 1. Agree, 2. Agree somewhat, 3. Neither nor, 4. Disagree somewhat, 5. Disagree.

Values	Categories
1	Strongly agree
2	Agree
3	Neither agree nor disagree
4	Disagree
5	Strongly disagree
8	Can't choose
9	No answer, refused

SUMMARY STATISTICS
Valid cases 49092
Missing cases 2576

4 results found

Filter summary

Advanced search

Reset filters

Clear search

▼ Topic

× CORRUPTION (3)

× CORRUPTION HABITS (1)

× CRIME (1)

▶ Collection years

▶ Country

▶ Publisher

▶ Language of data files

Results per page

30

Sort by

Relevance

1

[\[ISSP16\]¹ International Social Survey Programme \(ISSP\), 2016 : Role of Government V](#)

ISSP research group (International Social Survey Programme); FORS, c/o University of Lausanne, Lausanne, Switzerland ; Gonzales T., Ricardo (Centro de Estudios Públicos (CEP), Santiago de Chile, Chile); (63 more)

This round of ISSP surveys focuses on the role of government. Respondents are queried about civil liberties, various economic measures by the government, preference for more or less government spending in various areas, and government's responsibility (provision of health care and school education). They are asked about actors which influence government actions the most, world economy's effect on country policies, security and government surveillance. Respondents answer about their interest i...

[\[KORUPG02\]³ Survey of economic and business environment, business ethics and unofficial payments in Slovenia, 2002](#)

Ninamedia d.o.o

Thematically, the survey focuses on the problem of business corruption, its causes and acceptance among top management of slovenian big, middle and small business. Questions gather information from fields such as: bribe, ethics, public service, public experiences with corruption, surveillance, persecution and legislation that regulates this.

List of European countries by average wage (WIKI, 2019)

Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki

=

Data management plan

Poveže različne deležnike (raziskovalci, financerji, knjižničarji, podatkovna središča) in **opredeli** njihove odgovornosti.

NRRP je temelj kakovostnega ravnanja
z raziskovalnimi podatki

Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki

... opiše **strategije** zbiranja, hrambe, potrditve, varnosti in deljenja podatkov, kjer je to mogoče, znotraj celotnega življenjskega kroga podatkov.

(<http://cessda.net/CESSDA-Training/Research-Data-Management-Plans>)

...s ciljem, da bi:

- zagotovili varnost občutljivih podatkov,
- maksimizirali potencial druge rabe podatkov,
- podprli dolgotrajno ohranjanje.

Učbenik „CESSDA Data Management guide“

The screenshot shows the CESSDA ERIC website. The header includes the logo 'cessda eric' and navigation links: 'About', 'Consortium', 'Projects', 'Research Infrastructure', and 'Contact'. A search icon is visible in the top right. The breadcrumb trail reads 'Home / CESSDA Training / Expert tour guide on Data Management'. The main heading is 'Expert tour guide on Data Management'. Below this is a section titled 'About this expert tour guide' with two paragraphs of text. The first paragraph states the guide's aim to put social scientists at the heart of making their research data findable, sustainably accessible, and (re)usable. The second paragraph mentions being guided by European experts and ensuring long-term access to social science datasets at 15 CESSDA archives. At the bottom of the page, there is a 'Full table of contents' button, a search box, and a 'CESSDA Training' link.

cessda eric About - Consortium - Projects - Research Infrastructure - Contact

Home / CESSDA Training / Expert tour guide on Data Management

Expert tour guide on Data Management

About this expert tour guide

This tour guide aims to put social scientists like yourself at the heart of making their research data findable, sustainably accessible and (re)usable.

You will be guided by European experts who are - on a daily basis - busy ensuring long-term access to valuable social science datasets, available for discovery and reuse at one of the 15 CESSDA social science data archives. With this guide and training events throughout Europe, we want to accompany and inspire you in your travels through the research data lifecycle.

[Full table of contents](#) [CESSDA Training](#)

Adapt your Data Management Plan

A list of Data Management Questions based on the Expert Tour Guide on Data Management

cessda.eu/DMGuide

Pripravite načrt za ravnanje s podatki

Nabor vprašanj iz spletnega učbenika za ravnanje z raziskovalnimi podatki »Data Management Expert Guide«.

Uredba o varstvu osebnih podatkov in soglasje

V tej uredbi:

- (1) „osebni podatki“ pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki); določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika;

Kaj moram storiti?

- O tveganju obvestim udeleženca na jasen in nedvoumen način.
- O ukrepih zoper razkritje obvestim udeleženca na jasen in nedvoumen način.
- Od udeleženca pridobim soglasje za udeležbo v raziskavi.
- Soglasje evidentiram, shranim ...

Elementi privolitve:

- kdo bo zbiral podatke in v imenu katere organizacije oz. več njih,
- namen zbiranja in obdelave podatkov (granularnost),
- kakšne podatke boste zbirali in kako jih boste uporabili,
- pravica, da lahko udeleženec kadar koli prekine sodelovanje v raziskavi.

Z vsako minuto vloženo v načrtovanje na začetku projekta, si boste prihranili 10 minut glavobola kasneje tekom in po zaključku projekta.

<https://vocabularies.cessda.eu/#!discover>

Find Controlled Vocabulary

HOME

ABOUT

7 results found

RELEVANCE

RESET FILTER

Agency

Filter by agency

DDI Alliance (7)

Language

Filter by language

Slovenian (sl) (7)

Vrste podatkovnih virov [DataSourceType](#)

Vključuje razvrstitev podatkovnih virov.

Version: 1.0.1_sl [Download](#)

EN

DA

FI

IT

NO

SL

SV

Format (Vrsta podatkov) [GeneralDataFormat](#)

Opisuje fizični format_e dokumentiranih podatkov v logičnem sosledju raziskovalne enote.

Version: 2.0.1_sl [Download](#)

EN

DA

DE

FI

FR

IT

NO

SL

SV

DDI Alliance Controlled Vocabulary for Način zbiranja podatkov

CV name Mode Of Collection
CV definition The procedure, technique, or mode of inquiry used to attain the data.
CV short name ModeOfCollection
CV name (sl) Način zbiranja podatkov
CV definition (sl) Postopki, tehnike ali načini raziskovanja, uporabljeni za pridobivanje podatkov.
Language sl **Version** 3.0.1-sl

Date of publication 2019-07-

EN DA FI FR

[Details](#) [Versions](#) [Identity and general](#) [Usage](#) [License and citation](#) [Export/download](#)

Code value	Code descriptive term (sl)	Code definition (sl)
▼ FocusGroup	Fokusna skupina	Skupinska razprava o določeni temi, organizirana za raziskovalne namene. Posamezniki so izbrani glede na temo, interakcija med udeleženci pa se uporablja kot del metode.
FocusGroup.FaceToFace	Fokusna skupina v živo	Udeleženci fokusne skupine se osebno sestanejo za vodenje razprave.
FocusGroup.Telephone	Telefonska fokusna skupina	Fokusna skupina, kjer razprava poteka preko telefona.
FocusGroup.Online	Spletna fokusna skupina	Fokusna skupina, kjer razprava poteka preko spleta na interaktiven način.
▼ Observation	Opazovanje	Raziskovalna metoda, ki vključuje zbiranje podatkov, ko se pojavijo (npr. opazovanje vedenj, dogodkov, razvoja stanja ali bolezni itd.), ne da bi poskušali manipulirati s katero od neodvisnih spremenljivk.
▼ Observation.Field	Opazovanje na terenu	Opazovanje, ki se izvaja v naravnem okolju.
Observation.Field.Participant	Opazovanje na terenu z udeležbo	Vrsta opazovanja, kjer je raziskovalec v interakciji z raziskovalnim subjektom in pogosto igra vlogo v opazovani družbeni situaciji.
Observation.Field.Nonparticipant	Opazovanje na terenu brez udeležbe	Opazovanje, ki se izvaja v naravnem, nekontroliranem okolju brez kakršnekoli interakcije med raziskovalcem in njegovimi/njenimi subjekti.

<https://vocabularies.cessda.eu/#!discover>

Vprašanja...

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
Arhiv družboslovnih podatkov
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

www.adp.fdv.uni-lj.si

arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov

@ArhivPodatkov

